

УДК 336.2:339.5

Мозолюк Тетяна МиколаївнаКандидат педагогічних наук,
директор Кам'янець-Подільського

навчально-наукового центру ННІОТ ТНЕУ

*Наукові інтереси: фінансова система, інформаційні технології,
митна політика, зовнішньоекономічна діяльність*

ТЕНДЕНЦІЇ ПРОТИДІЇ МИТНИМ ПРАВОПОРУШЕННЯМ У СВІТОВІЙ ПРАКТИЦІ

Анотація. Визначення напрямів протидії порушенням митних правил на сучасному етапі з урахуванням зарубіжного досвіду є актуальним завданням для митних органів. В контексті цього у статті проаналізовано фактори, що стримують ефективний розвиток митної справи та пригальмовують процес адекватного вирішення проблем попередження митних правопорушень. Досліджено сутність та специфіку здійснення митних правопорушень. Проведено моніторинг заходів протидії митним порушенням в Румунії, який базується на прогнозуванні митних ризиків, обміні оперативними даними, аналізі статистичної інформації тощо. Практичний інтерес становить досвід США, який у статті розглянуто через такі аспекти: митний захист кордонів, дотримання митного законодавства, контроль над експортом, комплексна комп'ютеризація митної системи, залучення сторонніх інформаторів, протидія шахрайським схемам в митній сфері. Аргументовано, що досвід Польщі щодо питання врегулювання відповідальності з приводу скоєння проступків та злочинів у митній сфері можна використати в українській митно-правовій системі. Запропоновано заходи щодо вдосконалення системи запобігання та протидії незаконному переміщенню товарів і транспортних засобів через митний кордон з урахуванням світової практики. Серед яких виділено формування повноцінного електронного декларування, спрощення процедур митного контролю, та імплементація ефективних моделей управління митними ризиками.

Ключові слова: митна політика, порушення митних правил, митний ризик, митний контроль, світовий досвід, митні органи, електронне декларування.

Mozoliuk T.M.

THE TRENDS OF COMBATING CUSTOMS OFFENSES IN WORLD PRACTICE

Annotation. Determining the directions of counteracting the violation of customs rules at the present stage, taking into account foreign experience, is an urgent task for customs authorities. In the context of this, the article analyzes the factors that impede the effective development of customs business and slow down the process of adequately solving the problems of preventing customs offenses. The essence and specifics of customs offenses are investigated. The monitoring of customs violations in Romania is based on the forecasting of customs risks, exchange of operational data,

analysis of statistical information and more. Of practical interest is the US experience, which deals with the following aspects in the article: customs border protection, compliance with customs legislation, export controls, comprehensive computerization of the customs system, involvement of third-party informants, counteraction to fraudulent schemes in the customs sphere. It is argued that the experience of Poland in dealing with liability for the commission of offenses and crimes in the customs sphere can be used in the Ukrainian customs-legal system. Measures have been proposed to improve the system of preventing and combating the illegal movement of goods and vehicles across the customs border, taking into account world practice. Among them are the formation of full electronic declarations, simplification of customs control procedures, and implementation of effective models of customs risk management.

Key words: *customs policy, violation of customs rules, customs risk, customs control, world experience, customs, electronic declaration.*

Постановки проблеми. На сучасному етапі розвитку нашої держави чітко простежується тенденція щодо запровадження європейських норм існування громадянського суспільства, особливо це стосується прогресивної динаміки розвитку країни, реформування державних інститутів, забезпечення реалізації державної політики загалом та окремих її інститутів. Не стала винятком і державна політика в митній сфері, яка виступає однією з найважливіших складових економічної політики країни та направлена у своїй основі на максимальне наповнення державного бюджету.

Особливо актуальним у процесі реформування діяльності митних органів є питання щодо запобігання та протидії порушенням митних правил, які прийнято ототожнювати з явищем негативного характеру. Існування таких порушень завдає збитків державі, підриваючи її економічну стабільність. Саме тому держава надає даній проблемі досить важливого значення. Сьогодні таке явище, як порушення митних правил, набуло масштабних розмірів і розглядається не лише в межах конкретної держави чи певного регіону, а на світовому рівні, через свою притаманність майже всім країнам та регіонам світу. Для забезпечення дієвого механізму запобігання та протидії даному негативному явищу кожна держава докладає максимальних зусиль, розробляючи та реалізуючи ряд програм, завдань, вдосконалюючи своє законодавство в частині протидії митним правопорушенням. Так само і в Україні існуючі масштаби порушень митних правил вражають своїми обсягами та способами здійснення. Це спонукає як органи центральної виконавчої влади, так і правоохоронні органи використовувати нові методи запобігання та протидії даному негативному явищу. Проблематика протидії порушенням митних правил привертає до себе значну увагу і науковців, і практиків.

Аналіз наукових досліджень. Актуальність проблематики протидії митним правопорушенням та мінімізації митних ризиків підтверджують ряд ґрунтовних досліджень провідних науковців та фахівців: зокрема В.М. Гарашука, Д.М. Гречаного, М.В. Демчука, Є.В. Додіна, О.В. Дьяченка, С.В. Капітанець, О.В. Комарова, Б.А. Кормича, А.В. Мазура, Х.С. Передало, М.А. Погорецького, І.С. Розанова, О.Ф. Скаун, О.Ю. Синявської, С.Г. Стеценко та ін.

Дані наукові дослідження мають досить важливе значення, проте не вирішують питання підвищення дієвості механізму запобігання та протидії порушенням митних правил. Таким чином, недостатність розробок на теоретичному рівні, наявність практичних проблем, а також

необхідність розгляду зарубіжної специфіки запобігання та протидії порушенням митних правил посилюють науково-практичну роль досліджуваної проблематики.

Формування цілей статті. Мета статті полягає у визначенні напрямів протидії порушенням митних правил на сучасному етапі з урахуванням зарубіжного досвіду.

Виклад основного матеріалу. В контексті євроінтеграції України існують об'єктивна необхідність і практична значимість урахування кращого закордонного досвіду боротьби з митними правопорушеннями.

Світові тенденції розвитку міжнародної торгівлі зумовлюють необхідність зміцнення економічної безпеки держави під час забезпечення вільної торгівлі та правомірності зовнішньоекономічної діяльності. Основою забезпечення зовнішньоторговельного та митного складників економічної безпеки будь-якої держави є створення дієвої системи запобігання та протидії митним правопорушенням. Це дасть змогу отримати додаткові кошти для наповнення державного бюджету, вивести вітчизняного товаровиробника на міжнародний рівень, захистити його конкурентоспроможність, зменшити рівень корупції в різних сферах підприємницької діяльності та в системі органів Державної фіскальної служби України тощо. Разом із тим слід зауважити, що поряд зі змінами в законодавстві України існує низка факторів, що протягом останнього часу стримують розвиток вітчизняної митної справи, а отже, пригальмовують вирішення проблеми попередження митних правопорушень. До таких факторів належать:

- відсутність прогресу в частині вдосконалення митної IT-системи;
- неналежна модернізація системи управління ризиками;
- недосконалість вітчизняних підходів до оцінки митної вартості товарів;
- відсутність комплексних стандартів оснащення і технічного забезпечення діяльності митних органів ДФС України;
- недосконалий механізм координації та комунікації між різними органами виконавчої влади у правоохоронній, контролюючій сферах, а також у сферах сприяння міжнародній торгівлі та охорони державного кордону;
- нечіткість регламентування часу та місця виконання обов'язків контролюючими органами;
- недостатня увага міжнародному співробітництву з прикордонними митницями і постами для попередження незаконного переміщення товарів, людей, зброї, наркотичних та інших засобів міжнародними організованими злочинними угрупованнями [1, с.56].

З одного боку, з розвитком зовнішньоекономічної діяльності та поживленням зовнішньої торгівлі з'явилися нові способи вчинення порушень митних правил, а з іншого – у державах із розвинутою митною системою суттєво вдосконалено засоби виявлення та фіксації предметів, що перевозять із порушенням митних правил, модернізуються та успішно використовуються інформаційні технології підтримки та супроводження митного контролю. Крім того, величезні можливості Всесвітньої інформаційної системи Інтернет відкривають нові горизонти у напрямі співпраці та обміну необхідною інформацією між урядами багатьох держав світу, міжнародними організаціями, у тому числі в митній сфері, при цьому заощаджуючи час та кошти. Саме тому, одночасно з глобальними проблемами захисту економічних інтересів держави, пов'язаних із незаконним переміщенням товарів і транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України, глибшого дослідження потребує проблема вдосконалення системи заходів із запобігання та протидії митним правопорушенням. З огляду на це та в контексті євроінтеграції України є об'єктивна

необхідність і практична значимість урахування кращого досвіду міжнародних та закордонних механізмів запобігання та протидії митним правопорушенням. Дослідження полягає у розгляді та аналізі закордонних механізмів запобігання і протидії митним правопорушенням, окреслення першочергових кроків із протидії порушенням митного законодавства в Україні.

Протиправна діяльність у митній справі, безумовно, займає особливе місце в системі протиправної поведінки, загрожує не тільки національній, але й міжнародній безпеці незалежно від того, скоєні ці діяння транснаціональними організованими злочинними угрупованнями або однією фізичною особою, резидентом чи нерезидентом нашої країни тощо.

Митні злочини залишаються діяннями, визнаними світовим суспільством як ті, що «становлять загрозу економічним, соціальним та фіскальним інтересам держав та законним інтересам торгівлі» [2]. Митні правопорушення, пов'язані з переміщенням товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, характеризуються високим ступенем організованості, технічного оснащення, регіональними і міжнародними зв'язками. Використання сучасних комп'ютерних технологій, інноваційних засобів та способів виявлення предметів порушення митних правил, активізація взаємодії митних органів ДФС із митними органами іноземних держав у сфері надання взаємної адміністративної допомоги на підставі відповідних міжнародних угод, безумовно, впливають на ефективність боротьби з митними правопорушеннями. Митні органи як головний суб'єкт профілактики повинні спиратися на знання причин та умов, що сприяють вчиненню порушень митних правил, основних тенденцій їх поширення, у повному обсязі здійснювати організацію та проведення спеціальних заходів із запобігання та протидії незаконному переміщенню товарів і транспортних засобів комерційного призначення. Для визначення основних напрямів щодо запобігання митним правопорушенням та розроблення дієвих механізмів із протидії їх учиненню доречно розглянути досвід деяких країн із даної проблеми. Кожна країна в силу певних особливостей свого рівня економічного розвитку, геополітичного становища, географічного розташування, ідеологічної та культурної компоненти, ментальності народу тощо створює свій механізм запобігання та протидії митним правопорушенням.

Для України є цікавим досвід Румунії – країни, економіка якої у недавньому минулому базувалася на державній формі власності та мала планову економіку. На початку 90-х років у країні відбувся бурхливий розвиток ринкових відносин. Через недосконале законодавство, корупцію, низький рівень обладнання технічними засобами митного контролю, відсутність кваліфікованих кадрів митні правопорушення стали тотальним явищем. Проте нині приклад Румунії свідчить, що цілеспрямована та клопітка робота над усіма аспектами згаданої проблеми дає свій позитивний результат. Боротьба з митними правопорушеннями в країні є багаторівневою і системною, відповідає високим стандартам Європейського Союзу, а саме належне правове регулювання, вдосконалені механізми та форми співробітництва у даній сфері, високий рівень взаємодії тощо. Різними установами здійснюється аналіз діяльності митних органів Румунії, у тому числі у сфері запобігання та боротьби з митними правопорушеннями. Успішно працює моніторинг Митної служби Румунії (DGV), що дає підґрунтя для вдосконалення законодавства [3, с. 163]. Позитивним є використання даних Румунського національного інституту статистики для проведення прогнозування та виявлення певних тенденцій у скоєнні правопорушень. Аналіз статистичних даних допомагає митним органам виділяти стратегічні напрями роботи, планувати та вправно здійснювати роботу з профілактики та запобігання митним правопорушенням. Відзначимо теж надзвичайну важливість постійної міжвідомчої співпраці. У Румунії це досягається за рахунок обміну оперативними даними і

інформацією, проведення спільних заходів, участі в спільних програмах навчання, спільного використання програм щодо аналізу ризиків і т. д. Це дає змогу поліпшувати ефективність боротьби з митними правопорушеннями, захищати безпеку громадян.

Значний науковий та практичний інтерес становлять митна практика і особливості її правового регулювання у Сполучених Штатах Америки. За час існування Митної служби США накопичено значний досвід її діяльності, у тому числі у сфері протидії порушенням митного законодавства. Основним завданням Митної служби США є митний захист кордонів США та створення надійних умов для дотримання законів під час увезення товарів до Сполучених Штатів і вивезення їх із країни. Крім того, митні органи наділені повноваженнями стежити за дотриманням не тільки митних законів і контролювати стягнення мит. У зону їх відповідальності входить контроль над виконанням усіх федеральних законів на лінії кордону США. У цілому всю сферу діяльності Митної служби США можна розділити за такими основними напрямками: реалізація митного законодавства; виконання вимог законів про наркотичні засоби; виконання законів про контроль над експортом; виконання законодавства щодо боротьби з «відмиванням» грошей. Необхідно підкреслити, що основними у цій діяльності є завдання, пов'язані із дотриманням саме митного законодавства. Через це Митну службу США можна назвати основним відомством, яке здійснює розслідування порушень митного законодавства. Всеохоплююча комп'ютеризація митної діяльності під час обробки всього масиву інформації є ключовим елементом попередження і виявлення митних правопорушень. Комп'ютерна техніка використовуються співробітниками митної служби США для отримання практично будь-якої інформації, у тому числі і про пасажирів, включаючи питання про те, чи немає щодо них невиконаних ордерів (чи немає заборгованості), чи не притягувалися вони раніше до відповідальності за порушення митного або іншого законодавства й про те, як вони в'їжджали в країну або виїжджали з неї в минулому. У комп'ютерних базах даних аналогічна допоміжна інформація міститься й щодо вантажовідправників, імпортерів та експортерів вантажів. Подібна інформація використовується митними інспекторами для визначення доцільності проведення додаткових оглядів, опитувань або вивчення документації. Зрештою, основним способом виявлення порушень митного законодавства є перевірки документів і вантажів, що проводяться з використанням комп'ютерної техніки або консультаціями фахівця з імпорту. Поряд із цим є й інші способи викриття митних правопорушень: повідомлення службовців або конкурентів, відомості від платних інформаторів, які знайомі з незаконною діяльністю, або ж таємні операції, що проводяться Митною службою США стосовно якоїсь конкретної галузі діяльності. До вищезазначеного слід додати, що митна система США – це практично стовідсоткове електронне декларування за повного електронного опису товару (для порівняння, нині в ДФС із застосуванням принципу «єдиного вікна» оформлюється лише 30% митних декларацій). Саме завдяки автоматизації американську модель митної діяльності відносять до прогресивних.

Окрім американської, передовими моделями митної діяльності у світі вважають сінгапурську та шведську, що працюють за принципом «єдиного вікна». Так, у Сінгапурі всі взаємодії учасників зовнішньоекономічної діяльності проходять через уповноважений державний орган, і в подальшому інформація спрямовується у митні органи, ветеринарну та санітарну служби, податкову та банківську системи держави. Електронне декларування працює в Сінгапурі на 100%.

У Швеції аналогічно організована система «єдиного вікна», де всі відомості від учасників ЗЕД консолідуються через митний орган, а потім, за необхідності, направляються в

інші державні органи, служби ветеринарного і фітосанітарного контролю, податкову та банківську системи держави. У Швеції вирішене питання про відправлення вантажної декларації вантажоперевізником з допомогою sms-повідомлення. У такий спосіб згадані країни, створюючи хороший клімат для учасників ЗЕД, суттєво зменшують чисельність виникнення у них причин для вчинення митних правопорушень, що, своєю чергою, веде до збільшення надходжень у бюджет, поліпшує роботу всіх секторів економіки [4, с. 174].

Диференціація покарань згідно з Кримінально-виконавчим кодексом Польської Республіки [5] базується на застосуванні уточненої термінології з приводу скоєння фіскальних деліктів. Польським законодавством передбачено наявність відповідних проступку та злочину. Чинними нормами права значення цих двох понять розрізняють з метою розрахунків обсягів штрафів чи пені, або застосування інших методів покарання за їх скоєння. Таким чином законодавець визначає фінансову межу вчинених протиправних дій, які можна зарахувати до проступку або кваліфікувати як злочин. Зазначена межа щороку переглядається відповідно до розміру мінімальної заробітної плати.

Досвід Польщі щодо питання врегулювання відповідальності з приводу скоєння проступків та злочинів у митній сфері можна використати в українській митно-правовій системі, адже систематичне збільшення ставок покарань забезпечить підвищення порогу відповідальності потенційного порушника. Водночас, науково обґрунтовані механізми розрахунків фінансових санкцій, прив'язаних до мінімальної заробітної плати, поряд із оптимальним розміром винагороди за професіоналізм службовців, забезпечують зменшення корупційних ризиків серед працівників митних органів.

У Великій Британії служба доходів і митниць (Her Majesty's Revenue & Customs (HMRC)) є органом державної влади «без міністерського портфеля», створена Актом парламенту в 2005 році як новий орган, що замінив Службу внутрішніх доходів і Митно-акцизну службу [6, с. 7].

У структурі HMRC серед 72 департаментів власне «митних» лише 2:

- Митний департамент;
- Департамент трансформації митниці.

Франція підпорядкована Міністерству державних рахунків Генеральна дирекція митниць і непрямих податків (Direction generale des douanes et droits indirects (DGDDI)) виконує три основні завдання:

- боротьба з шахрайством;
- підтримка економічної діяльності;
- сприяння оподаткуванню.

Місія протидії шахрайству та міжнародному обігу заборонених предметів DGDDI підтримує захист території і громадян, національних та загальноєвропейських економічних і фінансових інтересів (протидія незаконному обігу наркотиків, контрафактної продукції, тютюнових виробів, зброї, боротьба з тероризмом і фінансуванням злочинної діяльності, боротьба з екологічними загрозами; безпека здоров'я і захист прав споживачів, природної і культурної спадщини).

Митна система Франції складається з таких елементів, а саме:

- Генеральна дирекція митниць і непрямих податків;
- 12 міжрегіональних дирекцій;
- 42 регіональних дирекцій [6, с. 8].

Для Англії та Франції притаманним є те, що державними органами здійснюється жорсткий контроль за обігом будь-яких видів наркотичних засобів, йде активне протистояння наркомафії, але найбільш радикальні заходи не вживаються. В цих країнах наркоманів в судовому порядку відправляють на примусове лікування. Одночасно в зазначених країнах боротьба з наркотиками на законодавчому рівні поєднується з потужною антинаркотичною пропагандою, спрямованою, насамперед, на найбільш вразливі категорії населення – безробітних, учнів та студентів [7, с. 193-194].

Зарубіжний досвід протидії митним правопорушенням показав, що країни застосовують дієві заходи у сфері протидії митним правопорушенням. Досвід США продемонстрував надання значних правоохоронних функцій митним органам, що дає можливість протидіяти злочинам у митній сфері.

Отже, підвищенню продуктивності виконання завдань митними органами, зокрема щодо захисту національних митних інтересів і безпеки, має сприяти вдосконалення системи запобігання та протидії митним порушенням, що спирається на фундаментальний принцип ризик-менеджменту, відповідає положенням Кіотської конвенції стосовно прийняття стратегії для підтримки системи управління ризиками і ґрунтується на системі засобів оцінки ймовірності правопорушень.

Проблема боротьби з митними правопорушеннями є складною, багатоступеневою та актуальною незалежно від рівня економічного розвитку країни. Кожна держава у власний спосіб і залежно від історичних, культурних, географічних особливостей, економічних передумов вибудовує свій шлях вирішення цієї проблеми. Особлива увага приділяється превентивним заходам протидії, оскільки це дає змогу системі працювати на випередження, уникаючи негативного впливу скоєння правопорушення [8]. На наше переконання, використання кращого закордонного досвіду щодо боротьби з порушеннями митного законодавства в Україні може бути досить корисним. Для вдосконалення системи запобігання та протидії незаконному переміщенню товарів і транспортних засобів через митний кордон вважаємо за необхідне використання комплексного підходу до розроблення заходів, які б підвищили результативність боротьби з митними правопорушеннями. Першочерговими кроками у вирішенні цієї проблеми можуть стати [9]:

- активізація процесу автоматизації митних процедур та мінімізація впливу «людського фактору»;
- використання інформації з нових джерел;
- інтеграція митних баз даних із базами даних інших контролюючих органів;
- проведення аналізу та оцінки ризиків до моменту прибуття товарів у пункт пропуску на основі попередньої інформації;
- налагодження транскордонного співробітництва з митними службами іноземних держав;
- забезпечення використання сучасних методик та засобів у підготовці та діяльності кінологічних команд;
- удосконалення практик митного контролю тощо.

Висновки. Реформування митних органів перш за все повинно бути націленим прискорення та підвищення ефективності митного контролю, що полягає в поступовому переході і адаптації до європейських норм та стандартів. Тому для забезпечення цих завдань, реорганізована Державна митна служба України має інтенсивніше прагнути до співробітництва

з країнами Європейського Союзу. Так, одним із головних завдань при здійсненні митного контролю є застосування принципів пост-аудиту, результатом здійснення якого є посилення контрольної-перевірочної функції митних органів під час проведення документальних перевірок.

Пріоритетними напрямками для України у сфері здійснення митного контролю в контексті протидії митним деліктам є удосконалення митного законодавства та електронного декларування, спрощення процедур митного контролю, вдосконалення технологічних схем, формування ефективних моделей управління митними ризиками та запровадження жорсткої відповідальності за порушення митного законодавства як суб'єктами ЗЕД, так і самими працівниками митниць ДМС України.

Бібліографічний список:

1. Капітанець С.В. Запобігання та протидія митним правопорушенням: аналіз закордонного досвіду. *Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Економіка і менеджмент*. 2017. Вип. 26(1). С. 55-58.
2. Міжнародна конвенція про взаємну адміністративну допомогу у відверненні, розслідуванні та припиненні порушень митного законодавства від 09.06.1977. Верховна Рада України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_926. (дата звернення 07.07.2019).
3. Демчук М.В. Митні правопорушення: запобігання та протидія в контексті зарубіжного досвіду. *Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: юридичні науки*. 2019. Том 30 (69). №4. С. 160-165.
4. Комаров О.В. Світова та європейська практика з реалізації механізмів управління кордонами та адміністрування ризиків у митній галузі в контексті гарантування державної безпеки. *Вісник АСМУ. Серія «Державне управління»*. 2013. № 2(9). С. 174
5. Ustawa «Karny Kodeks Skarbowy» Tytuł I : Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe <http://aktyprawne.poznajpodatki.pl/procedury-i-sankcje/kodeks-karny-skarbowy-2013/>. – URL: <http://aktyprawne.poznajpodatki.pl/procedury-i-sankcje/kodeks-karny-skarbowy-2013/> (дата звернення 07.07.2019)
6. Саварець А. Український та зарубіжний досвід побудови митних органів: рекомендації для сучасної України. *Консультативна робота*. 2017. С. 1-21.
7. Погорецький М.А., Черниш Р.Ф. Міжнародно-правовий досвід у сфері боротьби з незаконним обігом наркотиків. *Право і суспільство*. 2012. №6. С. 192-197.
8. Передало Х.С., Стасів Н.В. Боротьба з контрабандою як один із методів забезпечення економічної безпеки держави. *Вісник Національного університету «Львівська політехніка»*. Серія: *Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку* : збірник наукових праць. 2016. № 851. С. 206–211..
9. Дьяченко О.В., Вишинська О.В., Литвин С.М. Митний контроль як один із засобів виявлення правопорушень у сфері митного регулювання зовнішньоекономічної діяльності. *Вісник Хмельницького національного університету*. 2016. № 2. Том 1. С. 218-227.